

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА: АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Абдулазизова Наргиза

Координатор проекта, Отдел экономического сотрудничества, Посольство
Японии в Республике Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15193297>

Аннотация. В статье рассматривается влияние развития зеленой экономики на рынок труда, а также структурные изменения на рынке труда в условиях зеленой экономики. Описание включает меры, предпринимаемые для увеличения доли зеленой занятости в странах мира. Кроме того, анализируются новые зеленые профессии, возникающие в странах с зеленой экономикой, а также направления решения проблемы безработицы среди работников традиционных отраслей. В статье также рассматриваются как положительные результаты и достижения зеленой экономики, так и потенциальные трудности, которые она может вызвать на рынке труда.

Ключевые слова: Зелёная экономика, Зелёная занятость, Цифровизация и инновации, Рынок труда, Зелёные отрасли, Возобновляемые источники энергии, переподготовки кадров.

Введение

Переход к зеленой экономике, направленный на снижение углеродного следа и сохранение экосистем, стал ответом на глобальные климатические вызовы. Этот процесс трансформирует рынок труда, создавая новые профессии и требуя пересмотра традиционных экономических моделей. **Актуальность темы** заключается в том, что переход к зеленой экономике представляет собой ключевой фактор, обеспечивающий устойчивый и инклюзивный рост. В условиях глобальных изменений климата и необходимости сохранения природных ресурсов, страны мира, в том числе Узбекистан, должны адаптировать свою экономику, создавая новые рабочие места и поддерживая экологически чистые технологии.

Президент Республики Узбекистан, Ш.Мирзиёев, в своих посланиях и выступлениях часто подчеркивает важность устойчивого развития и перехода к «зеленой» экономике. В частности, в Постановлении Президента от 2025 года «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» говорится о необходимости внедрения инновационных решений в энергетический сектор и развитии экологически чистых технологий, что является важным шагом в адаптации к глобальным вызовам. Мирзиёев отметил, что для достижения целей устойчивого развития необходимо модернизировать промышленность, развивать возобновляемые источники энергии, а также создавать рабочие места, соответствующие этим новым требованиям.

Целью исследования является проанализировать влияние зеленой экономики на структуру занятости, выявить ключевые тенденции и риски. Зеленая трансформация приведет к росту спроса на «зеленые» профессии, но потребует масштабной переподготовки кадров и может усугубить социальное неравенство.

Обзор литературы

Теоретические основы зеленой экономики и её влияние на рынок труда широко исследованы зарубежными учеными. Среди ключевых авторов, внесших вклад в развитие данной темы, можно выделить Raworth K., Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J. P., а также Pearce, D. Perkins, R., Markandya A., Barbier E. В исследовании **М.І. Aceleanu** подчеркивается, что **устойчивое развитие** в значительной степени достигается за счет **создания и развития «зеленых» рабочих мест**. Значительный вклад внесли доклады Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в которых анализируются основные механизмы перехода к устойчивому развитию.

Исследования показывают, что переход к зеленой экономике сопровождается структурными изменениями на рынке труда. В частности, отмечается трансформация спроса на рабочую силу и необходимость переподготовки кадров для новых видов экономической деятельности. Одним из

ключевых аспектов влияния зеленой экономики является создание новых рабочих мест в секторах возобновляемой энергетики, энергоэффективности, экологического инжиниринга и управления ресурсами. Bowen A. и Kuralbayeva K. провели анализ взаимосвязи между зеленым ростом и динамикой занятости в секторах ВИЭ (возобновляемые источники энергии) и энергоэффективности. Их выводы подтверждают, что рост инвестиций в эти отрасли способствует расширению занятости, но требует соответствующей профессиональной подготовки работников. Дополнительно, Vona F., Marin G., Consoli D. исследовали влияние экологического регулирования на формирование спроса на «зеленые» навыки. Их работы подчеркивают, что ужесточение экологических стандартов вынуждает компании адаптироваться, что приводит к изменению квалификационных требований к работникам. В частности, в странах с жесткими экологическими нормами наблюдается более высокий спрос на специалистов в области энергоэффективности, экологического менеджмента и устойчивого производства. Согласно докладом Международной организации труда (ILO), процесс зеленой трансформации сопровождается сокращением рабочих мест в традиционных отраслях, таких как угольная промышленность и нефтегазовый сектор. В то же время наблюдается рост новых профессий в области возобновляемой энергетики, управления отходами и устойчивого сельского хозяйства.

Важный прогноз представлен Всемирным банком (2022): к 2030 году ожидается создание более 24 миллионов новых «зеленых» рабочих мест. Этот процесс требует стратегических мер по обеспечению квалифицированной рабочей силы, что усиливает роль образовательных реформ. Современные исследования подчеркивают необходимость адаптации образовательных программ под новые требования рынка труда. ЮНЕСКО и Европейский центр развития профессионального образования (Cedefop) анализируют стратегии внедрения экологических компетенций в системы профессионального обучения.

В частности, исследования Вудса и Джонсона (2020) демонстрируют, что страны с развитой системой подготовки кадров быстрее адаптируются к

изменениям на рынке труда, снижая риски структурной безработицы в ходе перехода к зеленой экономике.

Несмотря на очевидные преимущества, исследователи указывают на потенциальные риски и вызовы, связанные с переходом к зеленой экономике. В частности, работы Fankhauser, S., Sehlleier, F., & Stern, N., Capasso, M., & Hansen, T., Pfeiffer, F., & Rennings, K. подчеркивают проблемы «зеленого» пузыря и дефиците квалификаций. Критика зеленой экономики также затрагивает вопросы гринвошинга (злоупотребление экологической риторикой без реальных изменений) и социального неравенства.

Обзор литературы показывает, что зеленая экономика оказывает двойственное влияние на рынок труда: с одной стороны, она ведет к сокращению рабочих мест в традиционных отраслях, но с другой – создает новые возможности в экологически устойчивых секторах. Глобальные тенденции свидетельствуют о необходимости реформирования образовательных систем, поддержки инноваций и развития государственной политики, направленной на устойчивый экономический рост. Для дальнейших исследований важно изучение национальных стратегий и эффективных инструментов адаптации рынка труда к требованиям зеленой экономики.

Методология исследования

Настоящее исследование направлено на анализ взаимосвязи между процессами перехода к зеленой экономике и трансформацией рынка труда с учетом глобальных тенденций. В ходе исследования применяется комплексный междисциплинарный подход, количественные и качественные методы анализа, сравнительно-статистический метод и анализ вторичных данных. Исследование опирается на данные международных организаций (ILO, OECD, Всемирный банк, UNDP) и национальных статистических агентств.

Анализ и Результаты

Анализ глобального опыта показывает, что **зелёная экономика** способствует **развитию регионов**, укрепляет **социальную стабильность** и способствует **экономическому росту** за счёт формирования новых рабочих мест

в экологически ориентированных отраслях. С другой страны, целью «зеленой» экономики является **экологическая трансформация рынка труда**, направленная на минимизацию негативного воздействия экономической деятельности на окружающую среду. Согласно ЮНЕП (Программой ООН по окружающей среде), «зеленой» является такая экономика, которая обеспечивает долгосрочное повышение благосостояния людей и сокращение неравенства, позволяя будущим поколениям избежать существенных рисков для окружающей среды и ее обеднения. **Зелёная занятость** включает рабочие места, которые способствуют сохранению или восстановлению качества окружающей среды. Международная организация труда (МОТ) определяет зеленые рабочие места как работу в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг и администрации, направленную на снижение негативного воздействия на экологию. Такие рабочие места обеспечивают достойные условия труда, адекватную заработную плату и социальную защиту работников. Анализ данных Международной организации труда (ILO, 2020) и Всемирного банка (2022) показывает, что переход к устойчивым экономическим моделям оказывает двойственное воздействие на рынок труда:

- Сокращение рабочих мест в традиционных отраслях (добыча угля, нефтегазовый сектор, тяжелая промышленность)
- Создание новых рабочих мест в секторах возобновляемой энергетики, экологического строительства, устойчивого сельского хозяйства и управления отходами

Согласно отчетам OECD, к 2030 году ожидается сокращение около 6 миллионов рабочих мест в высокоуглеродных отраслях, в то время как рост занятости в экологически чистых секторах превысит 24 миллиона рабочих мест. Наибольшее сокращение рабочих мест наблюдается в добыче и переработке углеводородов, традиционном автомобилестроении (двигатели внутреннего сгорания) и тяжелой промышленности. В то же время наибольший рост занятости зафиксирован в отраслях таких как возобновляемая энергетика

(солнечная, ветряная), эко-инжиниринг и ресурсосбережение, производство «зеленого» водорода, устойчивое сельское хозяйство и биоэкономика.

Статистические данные ILO (2021) и EU Green Deal (2022) показывают, что в период 2015–2022 гг. количество «зеленых» рабочих мест увеличилось в среднем на 8,4% в год. В странах, активно инвестирующих в **зеленые технологии**, темпы роста занятости выше, чем в государствах с традиционной экономикой (Таблица 1).

Таблица 1.

Топ-5 стран с наибольшим ростом «зеленых» рабочих мест (2020–2023)

Страна	Рост рабочих мест (%)	Ключевые направления
Китай	12,1	Солнечная энергетика, производство электромобилей
Германия	10,3	Ветровая энергетика, зеленый водород
США	9,8	Устойчивое строительство, переработка отходов
Франция	8,6	Эко-инжиниринг, энергосбережение
Индия	7,9	Возобновляемая энергетика, биоагропромышленность

Нужно отметить что экологическое регулирование напрямую влияет на спрос на «зеленые» навыки. В странах с жесткими климатическими нормами занятость в низкоуглеродных отраслях растет в 2,3 раза быстрее, чем в странах с менее амбициозной климатической политикой. Основные механизмы влияния регулирования:

- Введение углеродного налога стимулирует компании к снижению выбросов и автоматизации;

- Государственные субсидии и инвестиции способствуют развитию новых рабочих мест;
- Программы переквалификации помогают снижать структурную безработицу.

Например, в Германии программа «Зеленый водород» (2021) позволила создать около 30 000 новых рабочих мест в сфере производства и хранения водорода. Переход к зелёной экономике требует обновления **образовательных программ** и развития новых навыков у работников. Это включает адаптацию существующих профессий и появление новых, связанных с экологически чистыми технологиями и практиками. Например, установка солнечных панелей, проектирование ветряных турбин и управление экологически чистыми технологиями требуют специфических "зелёных" навыков. Развитие зеленых рабочих мест – это важный аспект перехода к устойчивой экономике, который способствует не только снижению воздействия на окружающую среду, но и улучшению социально-экономической ситуации. Разные страны – от Германии и Великобритании до Китая и США – активно развивают "зеленые" отрасли, создавая новые рабочие места и способствуя экономическому росту в новых, экологически чистых секторах (Таблица 2).

Таблица 2.

Оценка прямых и косвенных рабочих мест в области возобновляемой энергетики по всему миру, по отраслям, 2023 (в тысячах)

	Мир	Китай	Бразилия	США	Индия	ЕС
солнечные фотовольтаические панели	7107	4590	264	279	319	720
жидкие биотоплива	2803	60	994	342	35	150
гидроэнергия	2324	788	177	68	453	71
энергия ветра	1457	745	80	131	52	282

солнечное отопление и охлаждение	765	200		47.4	58	333
биогаз	316	165			85	49
геотермальная энергия	160	94		9		7
концентрированная солнечная энергия	118	98				5
Общий	16 235	7388	1567	1056	1019	1812

Переход к зеленой экономике существенно трансформирует структуру занятости, создавая как новые возможности, так и вызовы для рынка труда. Данные ЮНЕСКО (2022) и Cedefop (2021) подтверждают, что **60% работников** в традиционных отраслях требуют **переквалификации** для сохранения конкурентоспособности. Ключевыми направлениями подготовки специалистов являются: возобновляемая энергетика (инженеры, монтажники, техобслуживание), экологический аудит и эко-консалтинг, устойчивое градостроительство и экологический транспорт а также управление ресурсами и переработка отходов. В Германии Федеральное агентство по труду выделяет 31 тип профессиональной занятости, относящейся к сфере защиты экологического равновесия. Эти виды деятельности включают работу в секторах, связанных с охраной окружающей среды, сохранением природных ресурсов, экологически устойчивыми практиками природопользования и переработкой отходов. При этом из категории «зеленой занятости» исключены рабочие места в маркетинге, торговле и информационных технологиях, поскольку они не рассматриваются как напрямую связанные с охраной окружающей среды.

В период с 2015 по 2023 год количество рабочих мест в секторе возобновляемых источников энергии увеличилось на 58%, достигнув 18,2 млн по сравнению с 11,5 млн ранее (IRENA, 2023). Основные драйверы роста включают:

- Увеличение инвестиций в солнечную, ветряную и гидроэнергетику.
- Внедрение углеродного налога и других стимулирующих мер

регулирования.

- Развитие цифровых и энергосберегающих технологий.

По прогнозам к 2030 году в секторе ВИЭ будет занято более 30 млн человек (в 2021 — 12 млн). Наибольший рост продемонстрировали отрасли таких как солнечная энергетика – 4,9 млн рабочих мест; биоэнергетика – 3,6 млн рабочих мест; ветроэнергетика – 1,3 млн рабочих мест. Одновременно наблюдались структурные изменения на рынке труда. В частности, произошло сокращение занятости в угольной промышленности на 25% в странах США и ЕС (IEA, 2022). Угольная, нефтегазовая промышленность, ДВС-автомобилестроение теряют рабочие места из-за декарбонизации. В ЕС к 2035 году планируется закрыть все угольные шахты, что затронет до 250 тыс. работников. Страны с высоким уровнем углеродной зависимости (например, Польша, Индия, ЮАР) сталкиваются с трудностями в **переподготовке работников и перераспределении трудовых ресурсов.**

Цифровизация и инновационные технологии играют ключевую роль в развитии зеленой экономики, способствуя оптимизации производственных процессов, повышению энергоэффективности и созданию новых рабочих мест. Согласно данным BloombergNEF (2023), объем инвестиций в «зеленые» стартапы ежегодно увеличивается, достигнув \$755 млрд в 2023 году. Однако этот рост сопровождается структурными изменениями на рынке труда, создавая как новые возможности, так и риски социальной и экономической поляризации.

Современные технологии, включая искусственный интеллект (AI), автоматизацию, интернет вещей (IoT) и большие данные (Big Data), позволяют оптимизировать процессы в возобновляемой энергетике, устойчивом сельском хозяйстве, управлении отходами и транспорте. Это приводит к увеличению спроса на высококвалифицированные кадры. Однако, без государственной поддержки и комплексных социальных программ, регионы, зависящие от традиционной добывающей промышленности (например, угольные шахтерские города), сталкиваются с ростом безработицы и экономической депрессией. Для смягчения последствий потери рабочих мест в углеродоемких секторах и адаптации рынка труда многие страны разрабатывают стратегии справедливого

перехода (Just Transition). Например, в Европейском Союзе такие программы предоставляют:

- Финансирование переквалификации для работников угольных предприятий;
- Образовательные программы по техническим специальностям в сфере ВИЭ;
- Гранты на развитие малого и среднего бизнеса в экологически чистых отраслях.

Одним из примеров является переквалификация шахтеров в техников ВИЭ, что позволяет минимизировать социальные риски и обеспечить плавный переход к низкоуглеродной экономике. Несмотря на положительные эффекты цифровизации и инноваций, переход к «зеленой» экономике усиливает социальное неравенство в доступе к новым вакансиям. Этот дисбаланс требует целевых образовательных инициатив и гибких политик трудоустройства, направленных на адаптацию всех социальных групп к изменениям на рынке труда.

Заключение и Рекомендации

Динамика занятости подтверждает глобальную тенденцию к увеличению рабочих мест в экологически устойчивых отраслях, однако степень интеграции «зеленой» экономики значительно варьируется в зависимости от региона и уровня экономического развития.

Анализ тенденций показывает, что переход к зеленой экономике оказывает значительное влияние на рынок труда, формируя новые рабочие места, изменяя спрос на квалификации и трансформируя традиционные отрасли. В то же время этот процесс сопровождается высокими социальными и экономическими рисками, требующими комплексного подхода к их минимизации. Ключевые выводы доклада:

- Устойчивый рост «зеленых» рабочих мест (особенно в ВИЭ, переработке отходов, ESG-менеджменте).

- Снижение занятости в угольной и нефтегазовой промышленности.

- Дефицит квалифицированных специалистов, требующий активного реформирования системы образования.

-Риски экономической нестабильности, включая неравномерное распределение выгоды от зеленого перехода и финансовые спекуляции.

Зелёная экономика кардинально трансформирует рынок труда, открывая **новые возможности для устойчивого развития**. Однако успешный переход требует **согласованных действий**, включая **инвестиции в образование и переквалификацию кадров, поддержку уязвимых социальных групп**, а также **гармонизацию международных стандартов зелёной занятости** для обеспечения справедливого и эффективного развития. Таким образом, трансформация ведет к поляризации рынка труда, где успех зависит от адаптивности и модели сбалансированного подхода, включающий экономические стимулы, образовательные реформы и эффективную социальную политику. Для Узбекистана **успешный переход к зелёной экономике требует комплексного подхода, включающего экономические стимулы, образовательные реформы, стратегическое планирование и государственную поддержку бизнеса**.

REFERENCES

1. IRENA. Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2024. <https://www.irena.org>
2. IEA. Coal 2022: Analysis and Forecast to 2025. 2022. <https://www.iea.org>
3. World Bank. Jobs in Green Economy: A Global Perspective. 2022. <https://www.worldbank.org>
4. Eurostat. Labour Market Effects of Green Transition. 2023. <https://ec.europa.eu/eurostat>
5. MOT (2022). Руководство по справедливому переходу. <https://www.ilo.org>
6. BloombergNEF. Energy Transition Investment Trends. 2023 <https://about.bnef.com>
7. What is a green job? // ILO. – 2016. – 13.04. – Mode of access: https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm (дата обращения: 11.01.2020).

8. Skills for green jobs in Germany: an update / Cedefop. – 2018. – 31 p. – Mode of access: http://www.cedefop.europa.eu/files/germany_green_jobs_2018.pdf
9. Оценка оценок окружающей среды Европы. Европейское агентство по окружающей среде, 2011. Обобщающий доклад. Копенгаген. URL: <http://www.eea.europa.eu>.
10. Fankhauser, S., Sehleier, F., & Stern, N. «Climate Change, Innovation and Jobs» (Climate Policy). 2008
11. Capasso, M., & Hansen, T. «The Green Economy: A Review of Conceptual Definitions and Implications for Urban Growth» (Cities). 2019
12. Pfeiffer, F., & Rennings, K. «Employment Impacts of Cleaner Production» (ZEW Discussion Papers). 2001
13. Vona, F., Marin, G., & Consoli, D. «Environmental Regulation and Green Skills: An Empirical Exploration» (Journal of the Association of Environmental and Resource Economists). 2008
14. ILO «Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All». 2015
15. UNESCO. Education for Sustainable Development. France, 2020